

**Laboratório de Ensaios Mecânicos e Metrologia (LEMec)
Instituto Politécnico da UERJ (IPRJ/UERJ)**

*Laboratory of Mechanical Tests and Metrology (LEMec)
Polytechnic Institute of UERJ (IPRJ/UERJ)*

Descrição do Aparato Experimental
Description of the Experimental Apparatus

**Controlador de temperatura automático para auxiliar no
Processo de Formação de Hidrato de Ciclopentano**
*Automatic Temperature Controller to Assist in the Cyclopentane Hydrate Formation
Process*

Leonardo Knupp
Kelly Cristine da Silveira, DSc.
Antônio José da Silva Neto, DSc.

2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17715183>

RESUMO

A tecnologia de hidratos de gás vem sendo objeto de estudo em diversas partes do mundo. Embora a formação de hidratos represente um problema para a indústria do petróleo, uma vez que pode provocar o entupimento de gasodutos, ela pode ser vantajosa em outras áreas. Isso se deve ao fato de os hidratos de gás estarem sendo investigados como meio de transporte de energia, em função de sua alta capacidade de armazenamento de gases, como uma alternativa sustentável para o aprisionamento de gases de efeito estufa e, ainda, como potencial fonte de energia alternativa. Para que ocorra a formação de hidratos, é necessária a presença simultânea de um hidrocarboneto e água sob condições termodinâmicas adequadas de temperatura e pressão. No caso específico do hidrato de ciclopentano, a formação pode ocorrer à pressão atmosférica (1 atm) e a temperaturas em torno de 3 °C. Diante disso, este documento descreve o funcionamento de um aparato capaz de controlar a temperatura, de modo a viabilizar e auxiliar a produção de hidrato de ciclopentano. Além disso, o equipamento proposto busca reduzir erros associados ao controle manual de temperatura e minimizar o cansaço físico do operador em experimentos de longa duração.

ABSTRACT

Gas hydrate technology has been the subject of extensive research worldwide. Although hydrate formation is a major problem in the oil industry, as it can cause blockages in pipelines, it can be advantageous in other applications. This is because gas hydrates are being investigated as a medium for energy transport due to their high gas storage capacity, as a sustainable route for greenhouse gas capture, and as an alternative energy source. For hydrates to form, hydrocarbons and water must be present under suitable thermodynamic conditions of temperature and pressure. In the specific case of cyclopentane hydrates, formation can occur at atmospheric pressure and temperatures below approximately 7.5 °C. Therefore, this document describes the

operation of an apparatus capable of controlling temperature to enable and support the production of cyclopentane hydrate. In addition, this equipment aims to reduce errors associated with manual temperature control and to minimize operator fatigue during long-duration experiments.

1. INTRODUÇÃO

A utilização da instrumentação é importante para muitos processos tanto industriais quanto domésticos os quais necessitam de medições precisas de variáveis como temperatura, pressão, vazão, entre outras. Processos que envolvem medições e controles manuais de tais variáveis podem causar diversos problemas, como erro de medição, acidentes, baixa qualidade, desgaste do operador e podem demandar um tempo muito longo para sua execução. Todas estas inconveniências podem ser evitadas com o uso adequado da instrumentação, pois tais medições podem ser feitas através de sensores digitais e controladas por meio de microcontroladores como o Arduino que recebe sinais de sensores e realiza comandos através da programação.

Este documento descreve a utilização da instrumentação para construir um aparato experimental capaz de controlar a temperatura em um processo de formação de hidrato de ciclopentano.

Tal controle era feito manualmente e por meio da instrumentação conseguiu-se automatizá-lo.

Primeiramente é abordado sobre os conceitos principais para a formação de hidrato de gás e suas variáveis de processo. Após isso, é feita uma descrição sobre os equipamentos utilizados e suas funções e justificativas, assim como o funcionamento do processo de controle de temperatura através de um mapa esquemático. Por fim, é feito é ilustrado o resultado do aparato experimental em si.

2. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

A formação de hidrato de gás é um fenômeno que ocorre bastante na indústria do petróleo nos dutos que transportam metano devido as suas condições favoráveis de alta pressão acima de 0,6 MPa e temperatura abaixo de 300 K (SLOAN, 2003). Tal ocorrência provoca entupimento dos gasodutos e causa grande prejuízo. Por outro lado, a formação de hidratos é desejável devido ao seu potencial energético e sustentável quando se pensa em captura de gases do efeito estufa.

Em laboratório são utilizados o ciclopentano e esferas de gelo, pois este hidrocarboneto possibilita a formação de hidrato em condições termodinâmicas mais favoráveis com pressão atmosférica e temperatura entre 0 °C e 7,5 °C.

Os experimentos são realizados em diversos intervalos de tempo e que podem ser prolongados até por volta de 2 horas e 30 minutos para serem finalizados. Para os experimentos, foi mantida uma temperatura entre 2,3 e 4 °C, para que o gelo derreta durante o processo de formação de hidrato e se tenha tempo suficiente para levar as amostras para a centrífuga para que ocorra a separação do líquido do hidrato formado antes que ele se dissocie ao alcançar a temperatura de instabilidade de aproximadamente 7 °C.

3. O APARATO EXPERIMENTAL

Os assuntos abordados neste tópico podem ser organizados em três etapas principais:

- Listagem de todos os equipamentos utilizados com suas funções e justificativas;
- Mapa de montagem do aparato com a descrição de todas as conexões feitas e funcionamento do controlador;

- Descrição do código de programação.

3.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Os itens utilizados para a construção do aparato foram:

- Um Arduino (Figura 1.a) que é um microcontrolador que recebe sinais de sensores e realiza operações com os mesmos e envia sinais para outros dispositivos a fim de atender os objetivos de um determinado processo. Ele é usado pois é relativamente barato e pode ser programado e reprogramado por diversas vezes;
- Cabos do tipo jumper (Figura 1.b) para realizar as conexões e é próprio para o Arduino;
- Adaptador DC (Figura 1.c) que é usado para facilitar a ligação entre a minibomba de água e a fonte de alimentação;
- Fonte de alimentação de 12V DC (Figura 1.d) para fornecer energia à minibomba de água;
- Minibomba de água (Figura 1.e) de 4,8 W de consumo, altura máxima de 3m, vazão máxima de 240 L/h e diâmetro dos bocais de entrada e saída de $\frac{1}{4}$ de polegada. Esta bomba é usada por ter diâmetro de conexão compatível com a tubulação disponível e por ter potência suficiente para manter a circulação de água;
- Tubo de alumínio de 9m de comprimento (Figura 1.f) e com diâmetro externo de $\frac{1}{4}$ de polegada e diâmetro interno de 4mm. Este tubo é de alumínio por se tratar de um bom condutor térmico e é usado para fazer uma serpentina em espiral para refrigerar a água que irá escoar em seu interior;

- Sensor de temperatura Ds18B20 (Figura 1.g). Ele é utilizado por ser um sensor a prova de água e por ter boa precisão de $\pm 0,5$ °C e pode ser alimentado entre 3,3 V até 5V DC. Além disso ele possui uma biblioteca de funcionalidades para o Arduino o que facilita seu uso e possui uma faixa de operação entre -55 até 125 °C;
- Módulo Relé (Figura 1.h) que é próprio para Arduino pois possuem canais de ligação adequados e é alimentado com 5 V pelo próprio Arduino. Ele é usado para ligar e desligar a bomba e é peça fundamental para o controle de temperatura automático;
- Caixa de isopor (Figura 1.i) que é preenchida com água para promover um melhor contato com a serpentina e também é preenchida com gelo para refrigerar a água dentro da caixa. A caixa de isopor é usada para isolar termicamente a água gelada da caixa e manter o gelo por um tempo prolongado;
- Um resistor de 10 k Ω para que o sinal do sensor de temperatura seja identificado pelo Arduino;

Figura 1. Instrumentos utilizados no projeto: **a)** Arduino; **b)** Cabos Jumper; **c)** Adaptador DC Fêmea; **d)** Fonte DC de 12V; **e)** Minibomba de 12V; **f)** Serpentina de alumínio; **g)** Sensor de temperatura; **h)** Módulo Relé; **i)** Caixa de isopor.

3.2 MAPA DE MONTAGEM DO APARATO EXPERIMENTAL

As conexões necessárias para o funcionamento adequado do aparato estão ilustradas na **Figura 2**.

Figura 2. Mapa de conexão dos instrumentos necessários.

Na conexão ilustrada na **Figura 2**, observa-se quatro elementos principais: Sensor de temperatura Ds18b20 a prova d'água; uma bomba d'água; uma placa de Arduino e módulo relé. O sensor de temperatura é ligado a uma placa protoboard para realizar teste de conexões com resistores. Tal sensor é alimentado pelo Arduino com 3,3V DC e envia sinal para o canal digital 9 do mesmo onde é traduzido como um valor de temperatura em graus Celsius. O Arduino ao traduzir a informação de temperatura ele realiza ações desejadas e toda vez que a temperatura ultrapassa, por exemplo, 3 °C ele envia um sinal para ligar a bomba ou se a temperatura for inferior a 2,5 °C ele envia outro sinal para desligar a bomba d'água. O módulo relé é alimentado com 5V DC pelo Arduino e recebe sinais do tipo High que liga a conexão

com a fonte de 12V DC que alimentará a bomba fazendo-a escoar líquido gelado para dentro do recipiente com água a qual irá resfriar, ou então receberá sinal Low que desligará a conexão com a fonte da bomba para interromper o escoamento da água gelada e o líquido presente no recipiente irá aquecer ao trocar calor com o ambiente que se encontra a uma temperatura bem mais elevada.

Dessa forma, o ciclo de aquecimento e resfriamento do líquido presente no recipiente irá se repetir e o ambiente com as amostras permanecerá em temperaturas adequadas para que a formação do hidrato de ciclopentano ocorra.

Um detalhe importante é que o isopor deve estar com água suficiente para que a serpentina esteja totalmente submersa nela pois isso possibilita que ocorra um melhor contato para a troca térmica entre a água gelada e a serpentina. Deve-se também acrescentar pedras de gelo grandes feita por exemplo em potes de sorvete, entre 4 e 5 pedras são suficientes para baixar a temperatura e mantê-la.

3.3 DESCRIÇÃO DO CÓDIGO COMPUTACIONAL

O aparato possui funcionamento bem simples e é bastante útil para a aplicação desejada. Mas para que tais objetivos sejam alcançados, é necessário elaborar um código de programação para que o Arduino possa executar as ações necessárias. Tal código é realizado na IDE do Arduino que pode ser baixado diretamente do site do Arduino e instalada em um computador e que poderá carregar códigos em linguagem C++ e poderá carregar tal código na própria placa do Arduino. Tal código está presente na Figura 3.

O código da **Figura 3** funciona da seguinte forma:

- Primeiramente são carregadas algumas bibliotecas que irão facilitar a aquisição de dados pelo sensor de temperatura. Tais bibliotecas são a OneWire e a DallasTemperature. Essas bibliotecas possuem funções

pré-definidas que irão ser escritas e que irá fazer operações referente ao entendimento do modelo de sensor de temperatura usado;

- Em seguida o pino digital 9 do Arduino é definido para receber as informações de temperatura do sensor;
- Após isso, uma configuração é feita para ajustar a velocidade de trabalho da Serial da IDE para que receba os dados corretamente e lá serão impressos alguns textos e informações recebidas pelo sensor de temperatura;
- O pino digital 10 é definido como canal de saída, onde irá enviar informações para o módulo relé;

```
sensor_temperatura | Arduino 1.8.9
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda

sensor_temperatura $
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

//variavel do pino que esta plugado o Sensor
//Neste caso é o pino 9, mas pode usar qualquer pino digital
#define ONE_WIRE_BUS 9

//Instala o objeto oneWire e configura o pino do Sensor para iniciar as leituras
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

//Repasa as referencias do oneWire para o Sensor Dallas (DS18B20)
DallasTemperature sensor(&oneWire);

void setup(void)
{
  //Inicia a Serial
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Sensor de temperatura Dallas DS18B20");
  //Inicia o objeto da biblioteca do Dallas
  sensor.begin();
  pinMode(10,OUTPUT);
}

void loop(void)
{
  //Envia o comando para obter temperaturas
  sensor.requestTemperatures();
  // A temperatura em Celsius para o dispositivo 1 no indice 0 (é possível ligar varios sensores usando a mesma porta do arduino)
  float leitura=sensor.getTempCByIndex(0);
  //Imprime na serial a variável que recebe os dados do Sensor
  Serial.println(leitura);

  if(leitura > 3.0){
    digitalWrite(10,HIGH);
  }
  else if (leitura< 2.5){
    digitalWrite(10,LOW);
  }

  delay(4000);
}
```

Figura 3. Código computacional para o controle de temperatura.

- Por fim, o bloco onde serão executadas as ações importantes do processo de controle de temperatura é iniciado e um bloco de loop onde se repetirá desde o início infinitas vezes. Neste bloco, são escritos comando para ler a temperatura do Arduino, outro comando que irá tomar decisões, um comando que irá enviar sinal para o módulo relé através do pino digital 10 e o último comando que aguardará quatro segundos para que a execução do código continue e retorne para o início do loop. Um bloco importante é o if-else, ele é responsável por fazer o Arduino pensar e verificar se a temperatura se encontra na faixa desejada ou não de 2,5 até 3,0 °C por exemplo. Dessa forma ele irá acionar ou desligar a bomba d'água.

4. FLUXOGRAMA DO FUNCIONAMENTO DO APARATO EXPERIMENTAL

Para melhor ilustrar o funcionamento do aparato experimental, está presente na Figura 4 o fluxograma dos comandos realizados no controle de temperatura.

Figura 4. Fluxograma do funcionamento do aparato experimental.

5. Resultados da aplicação do Aparato Experimental

A Figura 5 ilustra o resultado obtido com este controlador de temperatura.

Figura 5. Gráfico de temperatura versus tempo da água presente no recipiente onde as amostras irão estar em banho.

Na Figura 5 é observado que o sistema leva aproximadamente 6-7 minutos para alcançar a temperatura ideal para iniciar o experimento e que o controle oscila entre valores de 3,63 °C e 2,38 °C que são valores dentro da faixa de formação de hidrato de gás de ciclopentano conforme discutido anteriormente.

Script

```
cpp temperature_sensor
```

```
include
```

```
include
```

```
// Variable for the pin where the sensor is connected // this case, it's pin 9, but you can use any digital pin
```

```
define ONE_WIRE_BUS 9
```

```
// Setup the OneWire object and configure the sensor pin to start readings OneWire  
oneWire(ONE_WIRE_BUS);
```

```
// Pass the OneWire reference to the Dallas Temperature sensor (DS18B20)  
DallasTemperature sensor(&oneWire);
```

```
void setup(void) { // Initialize Serial Serial.begin(9600); // Serial.println("Dallas DS18B20  
Temperature Sensor"); // Initialize the Dallas library object sensor.begin(); pinMode(10,  
OUTPUT); }
```

```
void loop(void) { // Send the command to get temperatures sensor.requestTemperatures(); //  
Get the temperature in Celsius for device 1 at index 0 // (It's possible to connect multiple  
sensors to the same Arduino pin) float reading = sensor.getTempCByIndex(0); // Print the  
reading to the serial monitor from the sensor data Serial.println(reading);
```

```
if (reading > 3.0) { digitalWrite(10, HIGH); } else if (reading < 2.5) { digitalWrite(10, LOW); }  
delay(4000); }
```

Citation

Knupp, L., da Silveira, K. C., & Silva Neto, A. J. (2025). Automatic Temperature Controller to Assist in the Cyclopentane Hydrate Formation Process.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715183>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17715183>